

Деточенко Л.В.

Волгоградский государственный социально-педагогический университет,
Волгоград, Россия

ТУРИСТСКИЕ СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО РЕГИОНА

Аннотация. *Статья посвящена анализу формирования, характеристики в настоящий период и перспектив развития туристских связей Российской Федерации и государств Центральной Азии. Особое внимание уделено функционированию туристского взаимодействия на нынешнем, геополитически сложном для России современном этапе. В соответствие с данными Федеральной службы государственной статистики РФ, определено место и роль стран Центральной Азии в международном туризме Российской Федерации. Отдельно представлены ситуации во взаимном выездном и въездном туризме. Для этого рассматриваются факторы, положительно и отрицательно сказывающиеся на формирование туристских потоков. Россия - страны Центральной Азии и центральноазиатские государства – РФ, выявляются главные виды туризма, туристские маршруты и туристские дестинации, популярные у туристов в странах прибытия. Использование метода социологического опроса населения России позволило прояснить реальную картину выездов россиян в страны Центральной Азии, понять туристские интересы жителей РФ в странах региона, сделать вывод о крайне ограниченном багаже знаний россиян о туристских возможностях государств региона, что является важным фактором, тормозящим развитие выездного туризма россиян в Центральную Азию, и серьёзной недоработкой турбизнеса РФ и центральноазиатских стран.*

Ключевые слова: *выездной и въездной туризм, туристское взаимодействие, туристские поездки, Центральная Азия.*

Detochenko L.V.

Volgograd State Socio-Pedagogical University, Volgograd, Russia

TOURIST RELATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE COUNTRIES OF THE CENTRAL ASIAN REGION

Abstract. *The article is devoted to the analysis of the formation, characteristics at the present time and prospects for the development of tourist relations between the Russian Federation and the Central Asian states. Special attention is paid to the functioning of tourism cooperation at the modern, geopolitically difficult stage for Russia. In accordance with the data of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation, the place and role of the Central Asian countries in the international tourism of the Russian Federation has been determined. The situations in mutual outbound and inbound tourism are presented separately. For this purpose, the factors that positively and negatively affect the formation of tourist flows from Russia to Central Asian countries and Central Asian states to the Russian Federation are considered, the main types of tourism, tourist routes and tourist destinations popular with tourists in the countries of arrival are identified. Using the method of a sociological survey of the Russian population made it possible to clarify the real picture of Russians traveling to Central Asian countries, understand the tourist interests of Russian residents in the region, and conclude that Russians have an extremely limited knowledge of the tourist opportunities of the region, which is an important factor hindering the development of outbound tourism of Russians to Central Asia, and a serious flaw in the Russian tourism industry and Central Asian countries.*

Key words: *outbound and inbound tourism, tourist interaction, tourist trips, Central Asia.*

Введение и постановка проблемы. Развитие международного туризма – важная составляющая современного этапа развития цивилизации. Международный туризм это и высокорентабельная отрасль мировой экономики, и средство удовлетворения потребностей человека в отдыхе, в познании, в различных активностях; это показатель геополитических и экономических взаимоотношений между странами; ресурс, способствующий нормализации этих отношений, способ сделать взаимодействия между государствами более стабильными и дружественными. Изучение, анализ, выявление проблем, прогнозирование возможностей туристского взаимодействия между отдельными государствами и регионами является важной и актуальной проблемой современности.

Для Российской Федерации, преодолевающей сложный геополитический этап своего развития, крайне важно выстроить новую систему туристских международных связей на основе детального анализа функционирования туризма в отдельных стране или регионе мира. Одним из регионов, обладающих огромными перспективами в аспекте полномасштабного развития туристского взаимодействия с Россией, является регион Центральная Азия.

Необходимо обозначить границы рассматриваемого региона, поскольку понятие и состав региона Центральная Азия трактуется крайне неоднозначно. Под регионом Центральная Азия будем понимать территории пяти постсоветских государств - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, основываясь на принятом на саммите глав государств Средней Азии и Казахстана в 1992 г. решении отказаться от объединённого названия региона Средняя Азия и Казахстан в пользу понятия «Центральная Азия», а также на позициях Большой Российской энциклопедии, АНО «Институт исследований Центральной Азии», большинства российских источников и самой известной в мире энциклопедии «Британника».

Туристское взаимодействие России со странами Центральной Азии имеет уже достаточно продолжительную историю, начало которой было положено ещё в период существования территорий данных государств в составе СССР, когда туристские связи между республиками Советского Союза были обширны и разнообразны. После распада СССР и образования независимых государств туристские связи Россия – страны региона были нарушены, а с отдельными государствами практически прекращены. Восстановление этих связей на различных количественном и качественном уровнях для отдельных центральноазиатских стран более активно стало происходить с десятых годов 21 века.

Но именно современный этап – это время карт-бланша для развития центральноазиатско-российского туристского сотрудничества, особенно в аспекте приёма российских туристов в странах региона. Возможности занять обширную нишу в выездном международном туризме россиян, как никогда, велики. Основной фактор этого – геополитическая ситуация, в которой находится РФ в настоящее время, фактическое туристское закрытие или серьёзное осложнение использования для россиян многих ранее популярных для турвыездов направлений. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ, некоторые государства Центральной Азии этим карт-бланшем воспользовались и продемонстрировали достойные показатели приёма туристов из России.

Изученность вопроса. Особенности современного развития международного выездного и въездного туризма в Российской Федерации посвящен ряд работ российских экономико-географов А.Ю. Александровой [1], А.И. Зырянова и А.А. Лимпинской [8], К.В. Каталевой [9], в которых рассматриваются динамика, состояние, статистические показатели, география международных туристских потоков в России, тренды, проблемы, направления развития, внешнеполитические аспекты туризма, представлены методологические аспекты изучения международного туризма в отдельных российских регионах.

Вопросы туристского взаимодействия между Российской Федерацией и Зарубежной Азией как регионом в целом, так и отдельными странами региона, освещены в работах Д.В. Асхатхужиной [2], где дана характеристика рекреационных ресурсов Зарубежной Азии как основы развития международного туризма и формирования турпотоков из России; Н.А. Лобановой, Л.В. Деточенко [5], анализирующих роль стран региона Зарубежная Азия как принимающей базы для российских туристов в условиях меняющейся геополитической ситуации современности; Л.В. Деточенко [6, 7], рассматривающих особенности современного периода туристского взаимодействия России и отдельных государств Зарубежной Азии.

Функционированию и проблемам развития туристской отрасли в странах субрегиона Центральная Азия посвящены труды В.Н. Федорко [16], представляющего возможности развития трансграничного туризма в государствах Центральной Азии; С.А. Лебедевой, Е.Г. Радыгиной, А.А. Ошкординой [10], анализирующих туристский поток между Россией и Центральной Азией; особый интерес вызывают работы российских и авторов из рассматриваемого региона, освещающих особенности развития туризма в отдельных странах Центральной Азии: И.В. Денисова, А.С. Дарибековой, Е.С. Петренко, Л.В. Шабалтиной [4], Н.Г. Муминова [11], Ш.А. Содикова [15], Д.Р. Шодиева [19], А.Г. Ягшыева, Х.А. Аннаева, М.А. Гайыпова [20].

Необходимо отметить, что обобщающих экономико-географических работ, характеризующих туристские связи России со странами Центральной Азии на современном, очень геополитически сложном для РФ, этапе развития, не существует. Это определяет необходимость, научную новизну и актуальность представленного исследования.

Цель и задачи работы. При обозначении *главной цели исследования* – охарактеризовать специфику современного этапа туристского взаимодействия Россия – страны Центральной Азии, *важными задачами* данного исследования стали: определение места и роли центральноазиатских государств в международном выездном и въездом туризме Российской Федерации в настоящее время; выявление погрешностей официальных статистических данных по взаимным туристским визитам, объяснение существующих погрешностей; анализ факторов, благоприятствующих и неблагоприятствующих развитию взаимного туризма; обозначение основных видов туризма и туристских локаций, популярных у российских туристов в отдельных странах региона, и основных видов туризма и туристских локаций, популярных у туристов из Центральной Азии в России; выявление знаний россиян о туристских возможностях стран региона; обозначение туристских интересов жителей РФ в странах центральноазиатского региона для определения перспективных туристских маршрутов и дестинаций.

Материалы и методы. При оценке цифровых показателей туризма возникает серьезная проблема, связанная с несовершенством статистики: в разных источниках одни и те же показатели могут кардинально различаться, поскольку в разных статистических базах в различных странах используется разная методика подсчета турвизитов. Иногда некоторые страны вообще в статистических показателях не отражены. В данном исследовании автор опиралась на данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат), где используется термин «Туристская поездка», вследствие возможности пересечения границы одним человеком несколько раз в год. Показатели Росстата рассчитываются в соответствии с официальной статистической методологией оценки числа выездных и въездных туристских поездок [13], согласно которой:

«Туристская поездка - поездка, совершаемая посетителем.

Выездная туристская поездка – путешествие посетителя с момента отъезда из страны постоянного проживания до момента возвращения. Расчет числа выездных туристских поездок производится по следующей формуле:

$Чр = Пр - Тр - Ур - Жр - Эр - Вр - Др$, где:

Чр - число выездных туристских поездок;

Пр - число граждан Российской Федерации, выехавших за границу;

Тр - число граждан Российской Федерации, выехавших за границу с целью работы;

Ур - число граждан Российской Федерации, выехавших за границу с целью учебы;

Жр - число граждан Российской Федерации, выехавших за границу на постоянное место жительства;

Эр - число граждан Российской Федерации, выехавших за границу в качестве членов обслуживающего персонала транспортных средств (водители автотранспортных средств и экипажи морских, речных и воздушных судов, бригады железнодорожного транспорта);

Вр - число граждан Российской Федерации, выехавших за границу в качестве военнослужащих;

Др - число граждан Российской Федерации, выехавших за границу в качестве дипломатов и сотрудников консульств.

Въездная туристская поездка – путешествие посетителя с момента въезда в страну до момента выезда. Расчет осуществляется по следующей формуле [12]:

$Чи = Пи - Ри - Уи - Жи - Эи - Ди$, где:

Чи - число въездных туристских поездок;

Пи - число иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию;

Ри - число иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию с целью работы;

Уи - число иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию с целью учебы;

Жи - число иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию на постоянное место жительства;

Эи - число иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в качестве обслуживающего персонала транспортных средств;

Ди - число иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в качестве дипломатов и сотрудников консульств».

Важным методом, использованным в исследовании, явился метод социологического опроса. Чтобы проанализировать реальную ситуацию, которая сложилась в выездном и въездном туризме Россия - страны Центральной Азии, выявить факторы, способствующие и препятствующие развитию взаимного туризма, узнать о туристских интересах россиян в регионе, автору приходилось опираться на данные и опросы российских федеральных и региональных туроператоров (ФТО и РТО), опросы работников турагентств, опросы населения РФ, личный туристский опыт.

Использовались в исследовании также следующие методы: изучения литературных и интернет-источников, сравнительный, анализа, синтеза, экономико-географический, прогнозирования.

Результаты и их обсуждение. В соотношении двух составляющих международного туризма - выездного и въездного - в России, фактически, с момента образования Российской Федерации, по числу туристских поездок лидирует выездной туризм. Ситуация в туристском взаимодействии со странами Центральной Азии, по данным официальной статистики (табл. 1,3), является исключением. В частности, суммарное число выездных туристских поездок россиян в страны Центральной Азии в 2023 г. составило 3,754 млн., а число въездных турвизитов в Россию из центральноазиатского региона достигло 4,205 млн. Здесь и в дальнейшем будем апеллировать показателями на 2023 г., поскольку на момент написания статьи это самые новые доступные данные в целом за год. Характеризуя взаимные туристские связи Россия – Центральная Азия по двум составляющим международного туризма,

проанализируем и объясним представленную необычную для российского туризма ситуацию.

Выездной международный туризм. При изучении числи и географии выездных турпоездов россиян, представляется интересным и актуальным рассмотреть место стран Центральной Азии в сравнении с другими постсоветскими странами (и признанными, и частично признанными), то есть, странами Ближнего Зарубежья (табл. 1) и со странами-лидерами по потоку российских туристов Дальнего Зарубежья (табл. 2).

Таблица 1

Число выездных туристских поездок граждан России в страны Ближнего зарубежья в 2023 г.

№	Страна	Число турпоездов (тыс.)
	Весь мир	25 445 25 335
1.	Абхазия	5 694
2.	<i>Казахстан</i>	2 692
3.	Грузия	1 071
4.	Армения	1 049
5.	Эстония	562
6.	Азербайджан	476
7.	<i>Узбекистан</i>	403
8.	<i>Кыргызстан</i>	396
9.	Южная Осетия	358
10.	<i>Таджикистан</i>	255
11.	Литва	217
12.	Латвия	50
13.	Украина	9
14.	<i>Туркменистан</i>	8
15.	Молдова	нет данных
16.	Беларусь	нет данных

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ [17].

Анализ таблицы 1 свидетельствует, что суммарно в страны Центральной Азии россиянами в 2023 г. было совершено 3,754 млн. туристских поездок, что составило 14,7% всех туристских выездов жителей России.

Страны Центральной Азии по показателям посещения россиянами уместно разделить на три группы:

В первую вошёл только Казахстан, на который пришлось 71,7% всех визитов граждан РФ в регион.

Вторую группу формируют Узбекистан и Киргизия с примерно равным числом и долей (10,7% и 10,5%, соответственно) визитов россиян, а также Таджикистан, доля которого в туристских посещениях жителей России несколько ниже (6,9%);

К третьей группе можно отнести Туркменистан, число турвыездов россиян в который пока крайне мало и составляет 0,2% от всех посещений гражданами России стран Центральной Азии.

В сравнении с прочими постсоветскими странами лишь Казахстан занимает высокое второе место по прибытию россиян; находящиеся на 7-м и 8-м местах Узбекистан и Кыргызстан занимают середину таблицы и значительно уступают особенно первым четырём странам.

Если анализировать места стран Центральной Азии по изучаемому показателю среди стран и Дальнего Зарубежья (табл. 2), то можно констатировать, что, согласно

статистическим данным, Казахстан занимает общее 3-е место по выездным турпоездкам россиян, уступив лишь Абхазии и Турции. Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан занимают 9-е, 10-е и 11-е места, вслед за ОАЭ, Египтом, Таиландом, Китаем, Финляндией.

Казалось бы, вполне достойное положение стран Центральной Азии в рейтинге. Но, нельзя не учитывать погрешности методики подсчёта статистических данных Федеральной службы государственной статистики РФ, которая вносит в число турпоездов все пересечения границ России (на прямых авиарейсах, наземные и морские пересечения границ). Статистика учитывает только страны пребывания прямых рейсов из России и не учитывает конечные пункты выездов россиян, в которые российские туристы добираются с пересадками-стыковками в зарубежных государствах. Кроме того, значительную долю турпоездов россиян в страны Центральной Азии составляют выезды из России этнических центральноазиатов, которые живут в России и имеют российское гражданство. Это чаще всего гостевые визиты к родственникам на историческую родину, которые к туризму относятся очень условно, хотя такие визиты можно назвать гостевым туризмом.

Таблица 2

Число выездных туристских поездок граждан России в наиболее посещаемые страны Дальнего зарубежья в 2023 г.

№	Страна	Число поездок (тыс.)
1.	Турция	5 371
2.	ОАЭ	1 660
3.	Египет	1 230
4.	Таиланд	1 021
5.	Китай	734
6.	Финляндия	563
7.	Монголия	191
8.	Куба	166
9.	Польша	160
10.	Шри-Ланка	136

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ [17].

Если учитывать рассмотренные выше факторы, то становится ясно, что представленный рейтинг очень условен и, в принципе, не отражает реального положения дел в туризме. Соответственно, достаточно высокие показатели турпоездов россиян в Казахстан и, в какой-то мере, в Узбекистан дают использование аэропортов данных государств как транзитных хабов для дальнейших путешествий жителей РФ в третьи страны; в этих странах, а также в Кыргызстане и Таджикистане, показатели увеличивают и гостевые визиты, доля которых, по очень приблизительной оценке туроператоров, достигает до 70-80% турпоездов. В странах Дальнего Зарубежья аэропорты Турции, ОАЭ, Финляндии также используются жителями России как транзитные хабы, но доля транзитного туризма в общем числе визитов россиян значительно ниже. Минимальна в эти государства и доля гостевых визитов. Соответственно, с учетом данных аспектов реальный рейтинг стран-лидеров выездного международного туризма жителей РФ изменится. Практически все страны Дальнего Зарубежья, представленные в таблице 2, это государства, принимающие жителей России, действительно приезжающих с туристскими целями и участвующими в рекреационном, экскурсионном, этнографическом, бальнеологическом, деловом, событийном, научном видах туризма. Число чисто туристских визитов россиян в страны Центральной Азии, по оценкам работников турбизнеса, составляет, примерно, 15-20% в Узбекистане, 10-15% в Кыргызстане, до 5-10% в Таджикистане и 1-2% в Туркменистане.

Представленные невысокие показатели никак не соответствуют потенциально значительным туристским возможностям центральноазиатских государств в отношении приёма туристов из России, поскольку страны Центральной Азии обладают многими конкурентными преимуществами, в аспекте удовлетворения туристских потребностей россиян: все страны, кроме Туркменистана, позволяют находиться на своей территории жителям РФ без визы в течение определенного времени; государства Центральной Азии воспринимаются жителями РФ как геополитически дружественные; у старшего поколения россиян жива память о нахождении наших стран в едином СССР и восприятие стран Центральной Азии как своих, близких; укоренившееся мнение о традиционном гостеприимстве местных жителей; велик интерес жителей РФ к историко-культурному наследию рассматриваемых территорий, а также к природным и этнографическим особенностям; наличие туров в данные страны, предлагаемых и ФТО, и РТО; наличие прямых авиарейсов не только из Москвы, но и из многих городов России в аэропорты центральноазиатских стран; в определённые периоды возможность приобрести относительно бюджетные авиабилеты; возможность наземного (железнодорожного или автомобильного) сообщения с Казахстаном и Узбекистаном.

Но существуют и относительно общие для государств Центральной Азии факторы, которые препятствуют росту туристского потока из РФ в регион. Интересно, что, как показали опросы жителей России, многие из них связаны именно с укоренившимися мнениями россиян о туризме в рассматриваемых странах, часто неподкреплёнными реалиями: многие потенциальные туристы из РФ не воспринимают турпоездки в страны Центральной Азии как полноценные выезды «за границу», а при нынешнем курсе валют по отношению к российскому рублю эти поездки воспринимаются как дорогие для туризма, и российские туристы для заграничных турвыездов выбирают другие государства; представление о всегда очень высоких ценах на авиабилеты; при мнении о сложных климатических условиях в регионе («езде пустыни») очень слабое знание россиян о туристских достопримечательностях; впечатление о недостаточности уровня туристского сервиса в странах региона – отсутствии разнообразия средств размещения разных ценовых категорий, несовершенстве работы внутреннего транспорта; укоренившееся мнение о плохих санитарно-гигиенических условиях в странах Центральной Азии, о распространённости заболеваний; боязнь возникновения конфликтных ситуаций на этнической и религиозной почве; впечатление о сложной криминальной обстановке в странах региона. Многие из этих негативных факторов лишь субъективные мнения туристов или существуют локально только в каких-то центральноазиатских странах или районах стран. Поэтому наличие приведённых причин отказа от поездок в регион можно, в значительной мере, считать недоработкой туристского бизнеса центральноазиатских стран и России, недостаточными разрекламированностью направлений и информированием о туристских возможностях отдельных стран региона на российском туристском рынке.

Есть и объективные факторы, тормозящие развитие российского выездного туризма в регион. Важнейшим является отсутствие возможностей для развития полноценного приморского рекреационного пляжного туризма. Российские туристы, для которых в настоящее время ограничен выезд в зоны европейской летней пляжной рекреации, остро нуждаются в территориях для летнего приморского отдыха, поскольку свыше 60% международных туристских выездов россиян приходится на выезды с целью пляжной рекреации. Наличие побережья Каспийского моря-озера в Казахстане и Туркменистане не воспринимается россиянами как «полноценные» купабельные морские побережья. Кроме того, в Казахстане нет и достойной инфраструктуры для международного туризма на побережье, а в Туркменистане, при наличии созданной туристской приморской зоны «Аваза», множество других тормозящих факторов, которые будут отмечены ниже.

Ещё один серьезный фактор – ограничение летнего экскурсионного туристского потока россиян в регион климатическими особенностями территории Центральной Азии. Во время летних отпусков, когда генерируется значительный туристский поток из России, жаркий климат центральноазиатских стран не способствует реализации многих экскурсионных программ и маршрутов, особенно познавательного туризма, основанного на показе историко-культурных достопримечательностей. Лимитирующим фактором являются и действительно значительные цены на авиабилеты из РФ в страны Центральной Азии в периоды высокого туристского сезона и наибольшей туристской активности.

Все эти факторы по-разному проявляются в отдельных странах Центральной Азии, соответственно, развитие туристских связей с Россией будет иметь свои особенности в каждой стране. Далее в статье хотелось бы осветить интегрированные данные опросов туроператоров, турагентов, жителей России по знанию туристских достопримечательностей и туристским интересам россиян в государствах региона и, соответственно, показать особенности и потенциальные туристские возможности каждой страны региона.

Если рассматривать регион по посещениям жителей Российской Федерации именно с туристскими целями, то, по данным туроператоров, опросам россиян, можно сделать вывод, что страной, больше всего принимающей туристов из России, является *Узбекистан*, в статистическом рейтинге турпоездки в страны Центральной Азии занимающий только второе место. Для этой страны характерно преобладание факторов, благоприятствующих росту туристского потока из РФ. Интересу к Узбекистану способствуют достаточно известные и широко разрекламированные в России культурно-исторические достопримечательности страны. Преобладающий вид туризма, в котором жители России участвуют и хотели бы участвовать в стране - экскурсионный с осмотром памятников истории и культуры.

В Узбекистане есть 7 наименований из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО [14], из которых 5 объектов включены в список по культурным критериям, 2 объекта - по природным:

1. Ичан-Кала (Внутренняя крепость) в городе Хива
2. Исторический центр города Бухара
3. Исторический центр города Шахрисабза
4. Самарканд — «город - перекрёсток культур»
5. Западный Тянь-Шань (совместно с Казахстаном и Кыргызстаном) (Чаткальский заповедник)
6. Великий шёлковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора» (Зарафшано-Каракумский коридор.)
7. Туранские пустыни умеренного пояса

Судя по данным опросов, россияне знают и хотели бы посетить Самарканд, Бухару, Хиву, как всемирно известные исторические города. Ташкент, в сознании россиян воспринимается как красивый, зелёный современный город, с интересной архитектурой и наличием учреждений культуры, комфортный для туризма. Этим, в целом, и ограничиваются знания россиян о достопримечательностях Узбекистана. Даже из списка ЮНЕСКО город Шахрисабз, пустыни Турана жителям России практически неизвестны. Посещение Тянь-Шаня рассматривается, в основном, как однодневная природоведческая экскурсия из Ташкента. Бренд «Великий шёлковый путь» известен, но какие объекты предлагаются в Узбекистане для туристского посещения по данной тематике россияне не знают.

Кроме рассмотренного, отдельные жители России хотели бы посетить Ферганскую долину, увидеть поля хлопчатника. Из прочих видов туризма интересен природно-экскурсионный туризм, возможно, активный и спортивный туризм с посещением Тянь-Шаня, участков пустынь; гастрономический туризм, включающий

дегустацию блюд разных регионов страны, особенно, вариантов узбекского плова; шопинг-туризм с посещением знаменитых восточных базаров.

Узбекистан лидирует среди стран Центральной Азии по числу и востребованности российскими туристами организованных туров, причём, региональные туроператоры также активны на данном направлении, что связано с наличием рейсов в Узбекистан из многих региональных аэропортов. Но необходимо отметить малое разнообразие географии и насыщения туров, в основном все они связаны с посещением Ташкента, Бухары, Самарканда, реже, Хивы. На российском туррынке необходимо предлагать более диверсифицированные туры, обозначенных выше интересующих россиян видов туризма, включать в них новые, малоизвестные для россиян туристские локации.

Казахстан, несмотря на лидирующие позиции страны в официальном рейтинге по приёму российских туристов, в желаниях россиян посетить страну упоминался примерно наравне с Кыргызстаном.

В Республике Казахстан значатся 6 наименований из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, из которых 3 объекта включены в список по культурным критериям, и 3 объекта - по природным критериям:

1. Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави (город Туркестан)
2. Петроглифы археологического ландшафта Танбалы
3. Сары-Арка — степь и озёра северного Казахстана (Коргалжынский заповедник, Наурзумский заповедник)
4. Великий шёлковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора (городища Каялык, Карамерген, Талгар, Актобе, Акыртас, Кулан, Костобе и Орнек)
5. Западный Тянь-Шань (Аксу-Жабаглинский заповедник, Каратауский заповедник, Сайрам-Угамский национальный парк)
6. Туранские пустыни умеренного пояса (Национальный парк «Алтын-Эмель», Барсакельмесский заповедник).

Практически все эти наименования объектов мало знакомы жителям России, кроме бренда «Великий шёлковый путь», но с его известностью ситуация такая же, как в Узбекистане. Достаточно упоминаемый вид туризма, в котором хотели бы поучаствовать россияне в стране, экскурсионный с посещением города Алматы. Именно бывшая столица Казахстана ассоциируется в сознании россиян с наличием историко-культурных достопримечательностей, музеев, театров, парков, с размещением в красивых ландшафтах, с возможностью посетить в течение природоведческой экскурсии горы Заилийского Алатау. Но постоянно назывались лимитирующие факторы — удаленность Алматы от территории России, высокая стоимость авиабилетов, сомнение в наличии достаточного количества объектов показа для полноценного 5-7 дневного экскурсионного тура в данный район Казахстана.

Столица страны Астана особого туристского интереса не вызывает, что связано с особенностями исторического освоения данного района и истории самого города. Расхожее мнение, что кроме осмотра современной архитектуры, созданной после получения столичного статуса, ни в городе, ни на прилегающих территориях экскурсионная программа неинтересна.

Важным и популярным видом самодеятельного туризма в Казахстане для россиян, является ностальгический туризм, обусловленный историей страны. Жители России хотят побывать в местах проживания их или старших членов их семей, когда-то осваивающих целинные земли на территории северного Казахстана, отбывающих наказания в лагерях заключения или ссылках, находящихся в эвакуации во время Второй Мировой войны, живущих и работающих в стране до распада СССР. Желание поучаствовать в ностальгическом туризме высказывают и этнические казахи, поколениями уже проживающие на территории России, но стремящиеся увидеть землю предков.

Из прочих видов туризма некоторый интерес проявляется к природно-экскурсионному виду туризма, связанному с горными территориями и уникальными ландшафтами Тянь-Шаня, Заалийского Алатау, Казахского мелкосопочника; этнографическому туризму; промышленному туризму. Рекреационный приморский туризм на берегах Каспийского моря интереса у россиян не вызывает вследствие отсутствия на туррынке предложений по данному направлению, неинформированности жителей РФ о туристских возможностях казахстанской приморской зоны, сложности транспортной логистики, короткого купального сезона, загрязненности Каспийского моря.

На российском туристском рынке мало предложений, сформированных ФТО и РТО организованных туров в Казахстан, они мало востребованы. Но самостоятельно страну туристы достаточно активно посещают. После начала специальной военной операции некоторые россияне уехали в Казахстан на постоянное место жительства, или живут в стране временно по продлеваемым туристским визам. Эта ситуация способствовала и увеличению, так называемых, туристских выездов в страну и частоте гостевых визитов к нашим соотечественникам, там проживающим, с территории России.

Кыргызстан достаточно часто упоминается у жителей России, как страна интересная для посещения. Особенность в том, что, в отличие от двух рассмотренных выше государств в Кыргызстане предпочтителен один вид туризма – природно-экскурсионный, и называются только три объекта – озеро Иссык-Куль, горы Памир и Тянь-Шань. Именно красота природы страны привлекает россиян. О желании активного туризма в этих объектах говорится реже, хотя пешеходный туризм, восхождения, треккинг, джип-туры, альпинизм в горах интересен отдельным категориям туристов. Известны и привлекательны два бренда – пик Победы и пик Ленина, посетить их склоны хотели бы многие российские потенциальные туристы. Горнолыжные курорты Кыргызстана мало известны среди россиян.

Озеро Иссык-Куль также привлекателен в основном как объект природно-экскурсионного туризма. Рекреационный пляжный озерный туризм на Иссык-Куле привлекает немногих жителей России. Ограничительными факторами выступают короткий купальный сезон, достаточно прохладная вода, отсутствие возможностей талласотерапии. О бальнеологических возможностях территории около озера, о санаторно-курортном лечении россияне практически не информированы.

Желания участвовать в экскурсионном культурно-познавательном туризме на территории Кыргызстана россияне не высказывают, по мнению автора, вследствие незнания историко-культурных достопримечательностей страны.

В Кыргызстане значится 3 наименования из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, 2 объекта включены по культурным критериям и 1 – по природным:

1. Священная гора Сулайман-Тоо
2. Великий Шёлковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шаньского коридора (Городище Суяб)
3. Западный Тянь-Шань: (Сары-Челекский заповедник, Беш-Аральский государственный заповедник, Падышатынский государственный заповедник).

О священной горе Сулайман-Тоо в городе Ош слышали некоторые россияне, но, как правило, очень относительно представляют объекты экскурсионного показа там. А сам город Ош, известный столкновениями на этнической почве, в сознании россиян до сих пор ассоциируется с беспокойной социальной обстановкой, опасностью. Столица Бишкек в ряду столиц стран Центральной Азии, пожалуй, самая малопривлекательная для российских туристов, в России не создан образ Бишкека как города, интересного для экскурсионного посещения. Достаточно часто в опросах россияне упоминали город Пржевальск, но новое название Каракол, как и возможности для экскурсионного туризма в городе и в окрестностях жителям РФ, практически, неизвестны.

Туры в Кыргызстан, в основном с природоведческим уклоном, предлагаются россиянам туроператорами, и определённым спросом они пользуются. Впечатления от посещения природных объектов страны, гостеприимства местных жителей, бюджетных цен для туристов внутри страны, всегда достаточно положительные.

Таджикистан, как туристская дестинация, рассматривается в России для посещения достаточно редко. Образ Таджикистана как социально- и политически беспокойной страны, с высоким уровнем криминогенной опасности, бедностью, слабой туристской инфраструктурой прочно закрепился в сознании россиян.

В Таджикистане находятся 4 наименования из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, включенному 2 - по культурному и 2 – по природному критериям:

1. Древнейшее поселение Саразм
2. Таджикский национальный парк («Горы Памира»)
3. Тугайные леса заповедника Тигровая Балка
4. Великий шёлковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора (Зарафшано-Каракумский коридор).

Интерес в Таджикистане у россиян, также, как и в Кыргызстане, к природно-экскурсионному туризму в горах Памира, также рассматриваются для турпосещений достопримечательности столицы Душанбе. Но официальные цифры туристских поездок в Таджикистан дают, в основном, пересечения границ этническими таджиками, живущими и работающими в РФ, соответственно, к отрасли туризма такие визиты имеют крайне малое отношение.

Туркменистан стоит особняком среди центральноазиатских стран. Здесь негативные факторы для выездного туризма россиян, на взгляд автора, перевешивают благоприятствующие. Эта страна единственная среди центральноазиатских, для посещения которой жителям России требуется виза. Трудности с получением визы, высокая её стоимость, частые отказы в выдаче виз не способствуют желанию россиян посещать страну. Тем не менее, есть туристы, которых именно эти факторы в Туркменистан и привлекают. Выражается желание попасть в это необычное, эксклюзивное государство, испытать особенности туристского пребывания в нём.

В Туркменистане значится 5 наименований из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, включенные 4 - по культурному, 1 – по природному критериям:

1. Государственный историко-культурный парк Древний город Мерв
2. Древний город Кёнеургенч (Куня-Ургенч)
3. Парфянские крепости Нисы
4. Туранские пустыни умеренного пояса
5. Великий шёлковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора (Зарафшано-Каракумский коридор.)

Также, как и в ситуации с другими странами Центральной Азии, значительной информации о данных достопримечательностях у россиян нет. Есть интерес к посещению столицы страны Ашхабада, как городу с новой архитектурой, городу пафоса, по мнению многих опрошенных. Разрекламированность Ашхабада на российском телевидении очень высока. Второй известной достопримечательностью является туркменистанская приморская зона «Аваза», посетить которую с целью даже не приморского пляжного, а экскурсионного туризма хотели бы некоторые туристы из России. В целом, необычность, экзотичность, закрытость данной центральноазиатской страны является для ряда потенциальных российских туристов важным привлекательным моментом для её посещения.

Завершая рассмотрение особенностей международного выездного туризма россиян в страны Центральной Азии, можно констатировать, что крайне мала информированность жителей России о возможностях туристского потенциала региона. При решении даже только этой проблемы турпоток в государства региона может существенно вырасти.

Въездной международной туризм. Вторая составляющая международного туризма – въездной туризм. Анализ показателей туристских приездов иностранных граждан в Россию крайне сложен. Фактически нет механизмов, помогающих разделять въезжающих по целям прибытия. Пограничная служба РФ цель приезда «туризм» для жителей стран, у которых безвизовое пересечение границ с Россией и есть возможность пребывать на территории РФ определённое время, записывает со слов самого посетителя. Из центральноазиатских стран такими странами являются Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. И здесь нет гарантии, что прибывшие въехали в страну именно с туристскими интересами. Статистика, фактически, отражает смешение понятий трансграничное взаимодействие и туризм.

Рассматривая ситуацию с въездным туризмом в Российскую Федерацию, опираясь на данные Федеральной службы государственной статистики РФ (табл. 3,4), можно констатировать, что страны Центральной Азии в 2023 г. были внеконкурентными лидерами по числу туристских поездок в Россию – из 8 210 тыс. совершенных турприбытий в РФ из всех стран мира, жителями региона было совершено 4,203 млн. туристских поездок, что составило 51,2% всех туристских приездов в РФ. С этими показателями никак нельзя согласиться.

Три центральноазиатские страны, по данным статистики – Казахстан, Таджикистан и Узбекистан – по туристским поездкам в Россию (табл. 3) опережают все страны Дальнего зарубежья (табл. 4). Кыргызстан, располагающийся на 6 месте, опережает только Китай. Понятно, что статистические «миллионы» турпоездов в Россию из обозначенных стран к туризму на 90% отношения не имеют. В основном это въезд в страну с целями посещения родственников, членов диаспор, нелегальной работы на территории России.

Таблица 3

Число въездных туристских поездок иностранных граждан из стран Ближнего зарубежья в Россию в 2023 г.

№	Страна	Число поездок (тыс.)
	Весь мир	8 210
1.	<i>Казахстан</i>	2 199
2.	<i>Таджикистан</i>	848
3.	<i>Узбекистан</i>	834
4.	Абхазия	750
5.	Армения	366
6.	<i>Кыргызстан</i>	288
7.	Беларусь	274
8.	Азербайджан	260
9.	Украина	211
10.	Южная Осетия	169
11.	Грузия	117
12.	Эстония	107
13.	Молдова	99
14.	Латвия	48
15.	Литва	35
16.	<i>Туркменистан</i>	Нет данных

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ [18].

Данных по Туркменистану Росстат не предоставляет, но по материалам Пограничной службы РФ, в 2023 г. [3] жители страны совершили 34,5 тыс. поездок в Россию. Жителям Туркменистана для въезда в РФ нужна виза, и, хотя в настоящее время можно оформить электронную визу, ни один принимающий российский туроператор не подтвердил приём туркменских туристов. Соответственно, есть все основания считать,

что этот показатель почти на 100% формируется за счёт приехавших на учёбу в РФ туркменских студентов.

Таблица 4

Число въездных туристских поездок иностранных граждан из стран-лидеров по рассматриваемому показателю Дальнего зарубежья в Россию в 2023 г.

№	Страна	Число поездок (тыс.)
1.	Китай	477
2.	Монголия	287
3.	Турция	82
4.	Германия	98
5.	Турция	82
6.	Финляндия	66
7.	ОАЭ	45
8.	Иран	40
9.	Израиль	34
10.	Индия	32

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ [18].

Автор считает, что, если составлять более-менее реальный рейтинг по странам – лидерам по показателям въездного туризма в РФ, то он совпадёт с данными таблицы 4, то есть, туристский потенциал въездного туризма России формируют страны Дальнего зарубежья. Из постсоветских стран можно выделить Беларусь, из которой приезжает в РФ достаточно значительное число как организованных, так и самостоятельных туристов.

Из стран Центральной Азии российские туроператоры обозначают, тем не менее, три государства, из которых они принимают группы туристов в составе организованных туров, но чаще обслуживают самостоятельных туристов, в основном, индивидуалов или семьи – Казахстан, Узбекистан, значительно реже, Кыргызстан.

Основной вид туризма жителей Центральной Азии в РФ – экскурсионный культурно-исторический. Туристские локации данного вида туризма достаточно стандартны – Москва, Санкт-Петербург, города Ленинградской области, Казань, города Золотого кольца России. Довольно редко, но посещаются Новосибирск, Иркутск и некоторые другие локации, что, в первую очередь, связано с наличием прямых авиарейсов из стран Центральной Азии в эти города. Качество транспортной доступности - важный фактор при выборе географии туристских мест.

Интересен для жителей Центральной Азии в России, хотя и в меньшей степени, природно-экскурсионный туризм. Посещаются особо охраняемые природные территории Центральной и Северо-Западной России, Карелия, озеро Байкал.

Необходимо упомянуть и прочие виды туризма – деловой, событийный, научный, в котором принимают участие представители государств Центральной Азии. Географически эти виды туризма привязаны к крупным городам.

Участие туристов из Центральной Азии в приморском пляжном туризме в России минимально. Это объясняется доступностью для жителей стран региона всех приморских курортов мира, многие из которых по качеству отдыха, уровню сервиса лучше российских. А, учитывая достаточно высокую стоимость обслуживания на российских курортах, зачастую, посещение приморских территорий других стран, оказывается более бюджетным вариантом.

Таким образом, реальный въездной туризм в Россию из стран Центральной Азии ничтожно мал и совсем не соответствует возможностям взаимного туристского потенциала.

Выводы. Туристское взаимодействие России со странами Центральной Азии на современном этапе развития в условиях сложившейся геополитической и экономической обстановки крайне важно и необходимо. Этот регион обладает многими конкурентными

преимуществами для приёма туристов из России, интересен россиянам набором своих эксклюзивных достопримечательностей антропогенного характера, привлекателен природными красотами, известен восточным гостеприимством, доступен по стоимости туров. Выездной туризм в страны Центральной Азии развивается в настоящее время уже достаточно активно, но, как показали результаты опросов, крайне низок уровень знаний о туристских возможностях региона у «усреднённого» россиянина, недостаточно активна реклама данных направлений и отдельных туров, задействован только очень узкий набор видов туризма, в которых жители России участвуют в центральноазиатском регионе.

Для России на современном этапе крайне важно развитие въездного международного туризма. Когда существовавшие ранее основные страны-генераторы турпотока в РФ (государства Зарубежной Европы, США, Канада, Япония), в силу сложившейся геополитической ситуации, практически ушли с российского туристского рынка, необходимо ориентироваться на туристов из дружественных государств. В этом аспекте увеличение туристского потока из стран региона Центральная Азия не только возможно, но и очень перспективно и желательно. Для этого российскими федеральными и региональными туроператорами должны быть приложены значительные усилия, вплоть до диверсификации цен на одни и те же туры в РФ для туристов из небогатых государств Центральной Азии и для туристов из других регионов. Только в этом случае туристский потенциал взаимодействия Россия-Центральная Азия может быть достойно реализован.

Использованная литература:

1. Александрова А.Ю. География туристских потоков в Российской Федерации: статистика, тренды, проблемы // Наука. Инновации. Технологии. 2017. № 1. С. 95-108.
2. Асхатхузина Д.В. География рекреационных ресурсов Зарубежной Азии как основа развития международного туризма // Современное географическое познание окружающего мира. 2023. С. 37-49.
3. Въезд иностранцев в Россию с целью туризма по данным Пограничной службы РФ 2023 год [Электронный ресурс]: URL: <https://ratanews.ru/news/general/vieezdnoi-turpotok-po-itogam-2023-goda-podprygnul-na-235?ysclid=m5jy91tnkr155217500> (дата обращения: 03.03.2025).
4. Денисов И.В., Дарибекова А.С., Петренко Е.С., Шабалтина Л.В. Стратегическое управление развитием туризма в Казахстане // Экономические отношения. 2020. № 4. С. 1039-1050.
5. Деточенко Л.В. Лобанова Н.А. Ретроспективный анализ места стран региона Зарубежная Азия как принимающей базы для российских туристов в условиях меняющейся геополитической ситуации современности // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2018. № 5 (128). С. 224-231.
6. Деточенко Л.В. Особенности развития туризма в Грузии как отрасли, способствующей экономическому росту страны // Вестник Удмуртского университета. Серия Биология. Науки о земле 2019. Том: 29, №2. С. 279-289.
7. Деточенко Л.В. Особенности современного периода туристского взаимодействия России и Азербайджана // Известия Волгоградского государственного педагогического университета 2018. № 7 (130). С. 199-208.
8. Зырянов А.И., Лимпинская А.А. Методологические аспекты изучения международного выездного туризма из российского региона // География и туризм 2023. № 1. С. 5-11.
9. Каталева К.В. Международный туризм в Российской Федерации: состояние, проблемы, направления развития, внешнеполитические аспекты // Актуальные исследования. 2019. №3 (3). С. 21-28. [Электронный ресурс]: URL: <https://apni.ru/article/250-mezhdunarodnij-turizm-v-rossijskoj-federatsii> (дата обращения: 04.02.2025).
10. Лебедева С.А., Радыгина Е.Г., Ошкордина А.А. Экспресс-анализ туристического потока между Россией и Центральной Азией: страновой и региональный аспекты // Экономика Центральной Азии. 2023. Т. 7, № 4. С. 379-406.

11. Муминов Н.Г. Перспективы развития государственного управления в сфере туризма в Узбекистане // Экономика и финансы. 2022. № 5. С. 2-10.
12. О внесении изменений в официальную статистическую методологию оценки числа въездных и выездных туристских поездок, утверждённую приказом Росстата от 31.10.2019 № 640 (приказ РОССТАТа от 09.04.2021 № 195). Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс]: URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/izm-poezdki.pdf> (дата обращения: 05.03.2025).
13. Официальная статистическая методология оценки числа въездных и выездных туристских поездок (приказ РОССТАТа от 31.10.2019 № 640). Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс]: URL: [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/pr640\(1\).pdf](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/pr640(1).pdf) (дата обращения: 05.03.2025).
14. Список всемирного наследия ЮНЕСКО [Электронный ресурс]: URL: <https://whc.unesco.org/ru/list> (дата обращения: 03.03.2025).
15. Содиков Ш.А. Факторы развития туризма в Таджикистане // Вестник Педагогического университета. 2021. № 3-4 (11-12). С. 55-58.
16. Федорко В.Н. Возможности развития трансграничного туризма в странах Центральной Азии // Россия и ее регионы в полимасштабных интеграционно-дезинтеграционных процессах: Материалы международной научной конференции в рамках VIII Ежегодной научной ассамблеи Ассоциации российских географов-обществоведов. Пермь, 2017. С. 598-602.
17. Число выездных туристских поездок граждан России в зарубежные страны, 2023 г. Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс]: URL: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Frosstat.gov.ru%2Fstorage%2Fmediabank%2Fpoezdki_11-2024.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK (дата обращения: 04.03.2025).
18. Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию, 2023 г. Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс]: URL: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Frosstat.gov.ru%2Fstorage%2Fmediabank%2Fpoezdki_11-2024.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK (дата обращения: 26.02.2025).
19. Шодиев Д.Р. Развитие туризма в Таджикистане: проблемы и пути их решения // Экономика Таджикистана. 2019. № 2. С. 55-64.
20. Ягшыев А.Г., Аннаев Х.А., Гайыпов М.А. Развитие туризма в Туркменистане // Инновационное развитие современной науки: теория и практика: Сборник статей Международной научно-практической конференции. Петрозаводск, 2023. С. 114-118.

References:

1. Alexandrova A.Y. (2017), Geography of tourist flows in the Russian Federation: statistics, trends, problems, *Science. Innovation. Technologies*. No. 1. pp. 95-108. (In Russ.).
2. Askhathuzina D.V. (2023), Geography of recreational resources of Foreign Asia as a basis for the development of international tourism, *Modern geographical knowledge of the surrounding world*. pp. 37-49. (In Russ.).
3. Entry of foreigners to Russia for the purpose of tourism according to the data of the Border Guard Service of the Russian Federation in 2023. (In Russ.). URL: <https://ratanews.ru/news/general/vieezdnoi-turpotok-po-itogam-2023-goda-podprygnul-na-235?ysclid=m5jy91tnkr155217500> (accessed 03.03.2025).
4. Denisov I.V., Daribekova A.S., Petrenko E.S., Shabaltina L.V. (2020), Strategic management of tourism development in Kazakhstan, *Economic relations*. No. 4. pp. 1039-1050. (In Russ.).
5. Detochenko L.V. Lobanova N.A. (2018), A retrospective analysis of the place of the countries of the region of Foreign Asia as a host base for Russian tourists in the changing geopolitical situation of our time, *Proceedings of the Volgograd State Pedagogical University*. No. 5 (128). pp. 224-231. (In Russ.).
6. Detochenko L.V. (2019), Features of tourism development in Georgia as an industry contributing to the economic growth of the country, *Bulletin of the Udmurt University. Biology series. Earth Sciences*, T. 29, No. 2. pp. 279-289. (In Russ.).
7. Detochenko L.V. (2018), Features of the modern period of tourist interaction between Russia and Azerbaijan, *Izvestia of the Volgograd State Pedagogical University*, № 7 (130). pp. 199-208. (In Russ.).

8. Zyryanov A. I., Limpinskaya A. A. (2023), Methodological aspects of the study of international outbound tourism from the Russian region, *Geography and Tourism*, № 1. pp. 5-11. (In Russ.).
9. Kataleva K. V. (2019), International tourism in the Russian Federation: status, problems, directions of development, foreign policy aspects, *Current research*. No. 3 (3). pp. 21-28. (In Russ.). URL: <https://apni.ru/article/250-mezhdunarodnij-turizm-v-rossijskoj-federatsii> (date of request: 02/04/2025).
10. Lebedeva S. A., Radygina E. G., Oshkordina A. A. (2023), Express analysis of the tourist flow between Russia and Central Asia: country and regional aspects, *The Economy of Central Asia*, Vol. 7, No. 4. pp. 379-406. (In Russ.).
11. Muminov N.G. (2022), Prospects for the development of public administration in the field of tourism in Uzbekistan, *Economics and Finance (Uzbekistan)*, No. 5. pp. 2-10. (In Russ.).
12. On amendments to the official statistical methodology for estimating the number of inbound and outbound tourist trips, approved by Rosstat Order No. 640 dated 31.10.2019 (ROSSTAT order dated 04/09/2021 No. 195). *Federal State Statistics Service of the Russian Federation*. (In Russ.). URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/izm-poezdki.pdf> (date of request: 03/05/2025).
13. Official statistical methodology for estimating the number of inbound and outbound tourist trips (ROSSTAT Order No. 640 dated 31.10.2019). *Federal State Statistics Service of the Russian Federation*. (In Russ.). URL: [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/pr640\(1\).pdf](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/pr640(1).pdf) (accessed: 03/05/2025).
14. UNESCO World Heritage List. (In Russ.). URL: <https://whc.unesco.org/ru/list> (date of reference: 03.03.2025).
15. Sodikov S.A. (2021), Factors of tourism development in Tajikistan, *Bulletin of the Pedagogical University*, No. 3-4(11-12). pp. 55-58. (In Russ.).
16. Fedorko V.N. (2017), Opportunities for the development of cross-border tourism in Central Asian countries, *Russia and its regions in multi-scale integration and disintegration processes: Proceedings of the international scientific conference within the framework of the VIII Annual Scientific Assembly of the Association of Russian Geographers and Social Scientists*. Perm, pp. 598-602. (In Russ.).
17. The number of outbound tourist trips of Russian citizens to foreign countries, 2023, *Federal State Statistics Service of the Russian Federation*. (In Russ.). URL: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Frosstat.gov.ru%2Fstorage%2Fmediabank%2Fpoezdki_11-2024.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK (date of request: 03/04/2025).
18. Number of inbound tourist trips of foreign citizens to Russia, 2023, *Federal State Statistics Service of the Russian Federation*. (In Russ.). URL: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Frosstat.gov.ru%2Fstorage%2Fmediabank%2Fpoezdki_11-2024.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK (date of request: 02/26/2025).
19. Shodiev D. R. (2019) Tourism development in Tajikistan: problems and solutions, *The economy of Tajikistan*, No. 2. pp. 55-64. (In Russ.).
20. Yagshyev A. G., Annaev H. A., Gayypov M. A. (2023), Tourism development in Turkmenistan, *Innovative development of modern science: theory and practice: Collection of articles of the International Scientific and Practical Conference*. Petrozavodsk, pp. 114-118. (In Russ.).

Сведения об авторе:

Деточенко Лилия Валерьяновна – Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград, Россия), кандидат географических наук, доцент. E-mail: lillyad@rambler.ru

Information about author:

Liliya Detochenko – Volgograd State Socio-Pedagogical University (Volgograd, Russia), candidate of Geographical Sciences, Associate Professor. E-mail: lillyad@rambler.ru

Для цитирования:

Деточенко Л.В. Туристские связи Российской Федерации и стран Центральноазиатского региона // Центральноазиатский журнал географических исследований. 2025. № 1-2. С. 127-143.

For citation:

Detochenko L.V. (2025), Tourist relations of the Russian Federation and the countries of the Central Asian region, *Central Asian Journal of Geographical Researches*, No. 1-2, pp. 127-143. (In Russ.).